

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УЎК: 616.155.02;616.98:578.828.6-06:616.3

ACHILOVA Matlyuba Mirxamzayevna
assistant

Samarkand State Medical University
BAYJANOV Allabergan Kadirovich

DSc

Scientific Research institute of Virology of the Republican specialized scientific-practical
medical center of Epidemiology, microbiology, infectious and parasitic diseases

YARMUXAMEDOVA Nargiza Anvarovna
DSc

Samarkand State Medical University

INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+ LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH LYAMBLYOSIS AND BLASTOCYSTOSIS

For citation: Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan. Yarmuxamedova A. Nargiza. Influence of anti-protozal therapy on the number of CD4+ lymphocytes in HIV infection with hyamblyosis and blastocystosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.428-434

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710588>

ABSTRACT

The effectiveness of antiprotozoal therapy on the immune status of patients with HIV infection with giardiasis and blastocystosis was characterized, taking into account the determination of CD4+lymphocytes. The study was carried out in the dynamics of the disease. The high effectiveness of antiprotozoal therapy against the background of antiretroviral therapy in patients with HIV infection combined with intestinal parasitosis was revealed.

Keywords: HIV infection, intestinal parasitosis, giardiasis, blastocystosis..

АЧИЛОВА Матлюба Мирхамзаевна
ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет
БАЙЖАНОВ Аллаберган Кадирович

Д.м.н.

Научно-исследовательский институт вирусологии Республиканского
специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии,
микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний

ЯРМУХАМЕДОВА Наргиза Анваровна
Д.м.н.

Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ АНТИПРОТОЗОЙНОЙ ТЕРАПИИ НА ЧИСЛО CD4+ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ С ЛЯМБЛИОЗОМ И БЛАСТОЦИСТОЗОМ

АННОТАЦИЯ

Охарактеризована эффективность антипротозойной терапии на иммунный статус у больных ВИЧ-инфекцией с лямблиозом и бластоцистозом с учетом определения CD4+лимфоциты. Исследование проведено в динамике заболевания. Выявлена высокая эффективность антипротозойной терапии на фоне антиретровирусной терапии у больных ВИЧ-инфекцией, сочетанной с кишечными паразитами.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, кишечные паразитозы, лямблиоз, бластоцистоз.

ACHILOVA Matlyuba Mirxamzayevna

assistant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti O'zbekiston

BAYJANOV Allabergan Kadirovich

t.f.d.

Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Virusologiya ilmiy-tadqiqot instituti

YARMUXAMEDOVA Nargiza Anvarovna

t.f.d.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

OIV INFEKSIYASI LYAMBLIOZ VA BLASTOTSISTOZ BILAN KECHGANDA ANTIPROTOZOY TERAPIYANING CD4+LIMFOTSITLAR SONIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

CD4+ limfotsitlarni aniqlashni hisobga olgan holda lyamblioz va blastotsistozli OIV infeksiyasi bo'lgan bemorlarning immun holatiga antiprotozoyni terapiyaning samaradorligi tavsiflangan. Tadqiqot kasallik dinamikasida o'tkazilgan. Bemorlarda antiretrovirus terapiya fonida antiprotozoyni terapiyaning yuqori samaradorligi aniqlandi

Kalit so'zlar: OIV-infeksiyasi, ichak parazitlari, lyamblioz, blastotsistoz

Кириш. ОИВ инфекцияли беморларда CD4+лимфоцитлар сонининг камайиб бориши натижасида организмда иммунитет танқислиги ривожлана боради. Бу эса ўз навбатида турли оппортунистик касалликларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиб боришига замин яратади [6, 7, 8]. ОИВ юктирган шахслар организмда иммунитет танқислиги кузатилганда ичак паразитозларининг ривожланиш хавфи ҳам ортади. Маълумотларга кўра ОИВ юктирганларда паразитар инвазияларнинг оғир кечиш ҳолатлари асосан CD4+лимфоцитлар сони 1 мкл қонда 200 хужайрадан кам бўлса кузатилади [4]. Тауе В. et al. (2014) [11] маълумотларига кўра эса CD4+лимфоцитлар билан паразитар инвазияларнинг учраш частотаси орасида бевосита боғлиқлик аниқланмаган. Кенг миқёсда ўтказилган тадқиқотларда антиретровирус терапия (АРТ) таъсирида CD4+лимфоцитларнинг изчил кўтарилиши натижасида организмда ичак паразитозлари тарқалганлик даражасининг камлиги ва бу АРТ нинг ижобий самарасидан далолат бериши сифатида кўрсатилган [2, 3].

Бугунги кунда АРТ ўтказишдан асосий мақсад ОИВ инфекцияли шахсларда вирус юкламаси (ВЮ) (қонда вирус РНК си миқдори) нинг камайиши, CD4+лимфоцитлар миқдорининг дастлабки кўрсаткичларга нисбатан кўпайиши ва уни юқори даражада узок йиллар барқарор сақланишини таъминлашдан иборат бўлиб, бу ўз навбатида оппортунистик ва кўшимча касалликларнинг клиник кўринишини минимал даражагача камайишини таъминлайди [1, 9, 10]. Вируснинг ҳаёт циклидаги барча босқичлар антиретровирус дори воситалари билан даволаш учун имконият ҳисобланади. АРТ таъсирида ОИВ юкламасининг

максимал ва узоқ муддатли камайиши бир томондан иммун тизим фаолиятининг яхшиланиши боис ОИВ юқтирган шахсларнинг яшаш сифатини яхшиланишига олиб келади.

ОИВ инфекцияли беморларда ичак паразитозларини даволаш ОИВ инфекциясини даволашнинг ажралмас қисмидир (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 30 апрелдаги “Одам иммунитетини танқислиги вируси инфекцияси бўйича миллий клиник протоколларни амалиётга тадбиқ этиш тўғрисида” 277-сонли буйруғи [5]. АПТ амалий қўллашда қулай ва иқтисодий самарали бўлиб, ичак паразитозлари аниқланган ОИВ инфекцияли беморларда АРТ фониди юқори терапевтик самарадорликка эга.

Мақсад. ОИВ инфекцияси лямблиоз ва бластоцистоз билан кечганда антиретровирус терапия фониди антипротозой терапиянинг CD4+лимфоцитлар сонига таъсирини ўрганишдан иборат бўлди.

Материал ва тадқиқот усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Самарқанд вилоят ОИТС га қарши кураш марказида рўйхатга олинган ва РИЭМЮПКИАТМ Вирусология илмий тадқиқот институтида даволанган жами 170 нафар ОИВ инфекцияли ва лямблиоз ҳамда бластоцистоз ташхисланган беморлар олинди.

Бемордан олинган қон, қон зардоби ва нажас тадқиқот предмети ҳисобланди.

Мазкур тадқиқотда умумий клиник, микроскопик, иммунологик ва статистик усуллар қўлланилди. «ОИВ инфекцияси» ташхиси Самарқанд вилоят ОИТСга қарши кураш марказида қон зардобиди ОИВга қарши антитаналарни IV-авлод тест тўпламларидан фойдаланган ҳолда иммунофермент таҳлил (ИФТ) усулида, кейин «Вектор» ИИЧБ (Новосибирск ш.) тест тизимлари ёрдамида иммуноблотинг (ИБ) реакцияси асосида қўйилди. ОИВ инфекциясининг клиник босқичи ЖССТ нинг «Катталар ва ўсмирларда ОИВ инфекцияси клиник босқичларининг қайта кўриб чиқилган таснифи» (2012 йил) га асосан қўйилди. Тадқиқотга ОИВ инфекциясининг I-клиник босқичида бўлган 18-69 ёш оралиғидаги ва 1 йил давомида АРТ олаётган ҳамда олмаётган ичак паразитозлари лабораторияда тасдиқланган ОИВ инфекцияли беморлар киритилди.

Ичак паразитозлари аниқланган ОИВ инфекцияли беморлар 4 та гуруҳга бўлинди: I-гуруҳ – ичак паразитозлари тасдиқланган АРТ олмаган ОИВ инфекцияли беморлар (n=44), II-гуруҳ – ичак паразитозлари тасдиқланган антипротозой терапия (АПТ) олаётган ОИВ инфекцияли беморлар (n=41), III-гуруҳ – ичак паразитозлари тасдиқланган АРТ олаётган ОИВ инфекцияли беморлар (n=45) ва IV-гуруҳ – ичак паразитозлари тасдиқланган АРТ ва АПТ олаётган ОИВ инфекцияли беморлар (n=40). Барча беморларда ОИВ инфекциясининг I-клиник босқичи аниқланди. Беморларга стандарт бўйича TDF(300мг)+3ТС(150мг)+EFV(600мг) АРТ схемаси тайинланди. Лямблиозни даволашда метронидазол 250 мг 1 таблеткадан 2 маҳал овқатдан кейин берилди. Даволаш 7 кун: икки даврда 5 кунлик танаффус билан ўтказилди.

Антипротозой терапия (АПТ) нинг самарадорлигини баҳолаш мақсадида ичак паразитозлари (лямблиоз, бластоцистоз) аниқланган ОИВ инфекцияли беморларда CD4+лимфоцитлар сони динамикада дастлаб, 6 ва 12 ойдан кейин ўрганилди.

CD4+ лимфоцитлар Самарқанд вилоят ОИТСга қарши кураш марказида аниқланди.

Маълумотларга статистик ишлов бериш Microsoft Office Excell «Тибстатистика» дастури орқали амалга оширилди. Бунда ўртача арифметик кўрсаткич (M), ўртача стандарт хато (m), минимал, ўрта ва максимал қийматлар аниқланди. Фарқлар $p < 0,05$ бўлганда статистик ишончли, деб қабул қилинган.

I-гуруҳ (n=44) ва II-гуруҳ (n=41) беморларда антиретровирус терапия ўтказилмаган бўлиб, CD4+лимфоцитлар сонининг антипротозой терапия олган II-гуруҳ беморларда ошиши кузатилди ($P < 0,05$).

Бундан ташқари ОИВ инфекцияси ичак паразитозлари билан кечганда даволаш турига қараб III-гуруҳ (ичак паразитозлари аниқланган АРТ олаётган ОИВ инфекцияли беморлар) да ва IV-гуруҳ (ичак паразитозлари аниқланган АРТ ва АПТ олаётган беморлар) да даволашнинг самарадорлиги қиёсий баҳоланди. III-гуруҳ (ичак паразитозлари аниқланган АРТ олаётган ОИВ инфекцияли беморлар) да CD4+лимфоцитларнинг ўртача сони 1 мкл қонда $448,8 \pm 22,2$

хужайра, 4-гурух (ичак паразитозлари аниқланган АРТ ва АПТ олаётган ОИВ инфекцияли беморлар) да эса $336,4 \pm 22,4$ хужайрани ташкил қилди. ПЗР текширувида 3-гурухда ОИВ юкламаси 1 мл қонда $5619,3 \pm 949,7$ нусха, 4-гурухда эса $5818,2 \pm 1187,0$ нусхани ташкил қилди ($P > 0,05$).

CD4+лимфоцитларнинг ўртача қиймати ичак паразитозлари (лямблиоз, бластоцистоз) аниқланган ОИВ инфекцияли беморларда АРТ фонида (3-гурух) ва АРТ+антипротозой терапия (АПТ) фонида (4-гурух) 12 ой давомида 3 босқичда АРТ (3-гурух), АРТ+антипротозой терапия (АПТ) (4-гурух) тайинланган вақт ҳамда даволаш (АРТ, АПТ) бошланган вақтдан кейин 6 ой ва 12 ой ўтгач таҳлил қилинди.

Уилкоксон мезонлари бўйича қиёсий таҳлиллар ўтказилганда CD4+лимфоцитлар АРТ тайинланганда 3-гурух ва АРТ+АПТ тайинланганда 4-гурухда кейинги текширув босқичларига қараганда кам бўлиб, статистик фарқ аниқланди ($P < 0,05$) ва ($P < 0,001$). 3- ва 4-гурухларда CD4+лимфоцитларнинг динамикада кўрсаткичи 1-расмда келтирилган.

Юқоридаги тўғри чизик – CD4+лимфоцитлар кўрсаткичининг пастки чегараси. Пастки тўғри чизик – CD4+лимфоцитлар кўрсаткичининг юқори чегараси.

1-расм. Ичак паразитозлари (лямблиоз, бластоцистоз) аниқланган ОИВ инфекцияли беморларда антиретровирус (3-гурух) ва антиретровирус+антипротозой терапия ўтказилганда (4-гурух) CD4+лимфоцитларнинг ўзгариш динамикаси

Келтирилган 1-расмдан кўриниб турибдики, АРТ ва АПТ бошланган вақтда CD4+лимфоцитларнинг ўртача кўрсаткичи 3-гурух беморларда белгиланган меъёрий кўрсаткичнинг пастки чегарасидан пастда жойлашган бўлиб, 15,5% яъни 45 нафар беморнинг 7 нафаридагина 600 хужайра/мкл дан юқори миқдорда аниқланди ($678,7 \pm 95,5$ хужайра/мкл). 51,1% ҳолатда яъни 45 нафар бемордан 23 нафарида ушбу кўрсаткич критик кўрсаткич (350 хужайра/мкл дан кам) тарзида аниқланди. Мазкур қиймат 11,1% ҳолатда (45 нафар бемордан 5 тасида) 1 мкл қонда 200 хужайрадан кам миқдорда яъни ОИТС ривожланиш хавфи юқори бўлган даражада аниқланди.

Тадқиқот динамикасида АРТ дан 6 ой ўтгач беморлар орасида 20,0% ҳолатда CD4+лимфоцитлар критик даражада, 6,66% ҳолатда бу кўрсаткич 200 хуж/мкл дан кам миқдорда аниқланди. Деярли шу нисбатдаги ўзгаришлар охири босқич АРТ бошлангандан 12 ой ўтгач ҳам кузатилди: 8,88% ҳолатда CD4+лимфоцитлар критик даражада, 4,44% ҳолларда эса 1 мкл қонда 200 хужайрадан кам миқдорда аниқланди. Ушбу гуруҳда АРТ таъсирида қонда иммун хужайралар CD4+лимфоцитлар кўрсаткичининг аста-секин ошиб бориши кузатилди. АРТ олаётган ОИВ инфекцияли беморлар CD4+лимфоцитлар миқдори бўйича чуқур иммунитет танқислиги кузатилган беморлар ($156,8 \pm 53,5$ хужайра/мкл) ва меъёрий иммунитет кўрсаткичи ($696,1 \pm 93,2$ хужайра/мкл) аниқланган беморларга ажратилди.

АРТ ва АПТ тайинланган ичак паразитозлари аниқланган ОИВ инфекцияли беморлар (4-гурух) да CD4+лимфоцитлар даволашдан 6 ой ўтгач белгиланган меъёрий кўрсаткич

чегарасида аниқланди. 12,5% ҳолатда мазкур кўрсаткич 600 хуж/мкл ни ташкил қилди. Иммуно хужайралар даражаси 50,0% ҳолатда (40 тадан 20 тада) критик даражада (1 мкл қонда 350 хужайрадан кам, 12,5% ҳолатда эса (40 нафар бемордан 5 нафарида) 1 мкл қонда 200 хужайрадан кам даражада яъни ОИТС ривожланиш хавфи юқори бўлган даражада аниқланди. Кузатув динамикасида антипротозой терапия тайинлангандан кейин 6 ой ўтгач CD4+лимфоцитлар сони ошиб меъерий миқдор 648,5±31,3 хужайра/мкл ни ташкил қилди. Бу босқичда (6 ойдан кейин) CD4+лимфоцитлар миқдори 10,0% ҳолатда (40 тадан 4 тасида) критик даражада, 2,50% ҳолатда эса (40 нафардан 1 тасида) 1 мкл қонда 200 хужайрадан кам миқдорда аниқланди. Яқунловчи 3-босқич (АРТ дан 12 ой ўтгач) CD4+лимфоцитлар сони 350 хужайра/мкл ва 200 хужайра/мкл дан кам миқдорда аниқланган беморлар бўлмади (1-жадвал).

1-жадвал

Даволаниш жараёнида лямблиоз ва бластоцистоз аниқланган ОИВ инфекцияли беморларда динамикада CD4+лимфоцитлар кўрсаткичлари

Гуруҳ	АРТ дан олдин			6 ойдан кейин			12 ойдан кейин		
	>500 хуж /мкл	<350 хуж /мкл	<200 хуж /мкл	>500 хуж /мкл	<350 хуж /мкл	<200 хуж /мкл	>500 хуж /мкл	<350 хуж /мкл	<200 хуж /мкл
3-гуруҳ (n=45)	7 15,6%	23 51,1%	5 11,1%	15 33,3%	9 20,0%	3 6,70%	25 55,6%	4 8,20%	2 4,40%
4-гуруҳ (n=40)	5 12,5%	20 50,0%	5 12,5%	20 50,0%	4 10,0%	1 2,50%	30 75,0%	0 0,00%	0 0,00%
P	>0,05	>0,05	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	-

Антиретровирус ва антипротозой терапия бошланганидан 12 ой ўтгач беморлар қонида CD4+лимфоцитлар сони 4-гуруҳда 1 мкл қонда 828,2±32,5 хужайрани ташкил қилди яъни белгиланган меъерий кўрсаткичнинг юқори чегараси билан ундан фарқ қилмаган ҳолда мос келди (P >0,05). Ушбу гуруҳда CD4+лимфоцитлар ўртача миқдорининг АРТ+АПТ тайинланганда дастлабки кўрсаткич 336,4±22,4 хужайра/мкл дан меъерий кўрсаткичгача ошиши параметрик таҳлил натижасига кўра статистик аҳамиятга эга бўлди (F=20,3, p <0,001).

Фридман мезонлари бўйича ўтказилган таҳлил натижалари ҳам CD4+лимфоцитлар миқдорининг меъерий кўрсаткичлар даражасигача ошишини статистик жиҳатдан аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади ($\chi^2=41,1$, p<0,001) (2-расм).

2-расм. Ичак паразитозлари аниқланган ОИВ инфекцияли беморларда антиретровирус ва антипротозой терапиянинг самарадорлиги

Антиретровирус терапия фонида антипротозой терапиянинг қўлланилиши натижасида ичак паразитозлари аниқланган ОИВ инфекцияли беморлар қонида CD4+лимфоцитлар миқдорининг статистик фарқли равишда турғун ошиб бориши кузатилди. Бу хужайравий иммунитетнинг стабиллашганидан далолат беради.

Ушбу 4-гурӯҳда ОИВ инфекцияли беморларда ВЮ камайди (ВЮ $45,8 \pm 12,9$ нусха/мл ни ташкил қилди). Шунинг таъкидлаш зарурки, АРТ нинг самараси дарҳол эмас, АРТ тайинлангандан кейин 3 ҳафта ва ундан ортиқ вақт кейин кузатилади. Бобкова М.Р. (2014) маълумотларига кўра АРТ тайинланганда даволашдан кейин ВЮ 3-6 ой ўтгач 1-2 логарифмга камаяди ва CD4+лимфоцитлар сонининг 50 хужайра/мкл гача ошиши билан кечади. CD4+лимфоцитларнинг ошиши йилига 50-100 хужайра/мкл гача секинлашади. Бу яхши кўрсаткич ҳисобланади.

Тадқиқотнинг ижтимоий самарадорлиги ОИВ инфекцияли беморларда инфекциянинг жадал ривожланишига сабаб бўладиган ичак паразитозлари (лямблиоз, бластоцистоз) ни эрта ташхислаш ва ўз вақтида антипротозой терапия ўтказишдан иборат бўлиб, бу кам ҳаражатлар билан даволаш ва ногиронликни камайтиришни таъминлайди. ОИВ инфекцияли беморларда ичак паразитозлари аниқланганда нафақат ОИВ инфекциясининг, балки паразитозларнинг ҳам тез ривожланиши кузатилади. Шу боис, ОИВ инфекциясида иммунологик кўрсаткичларнинг пасайиши ва патологик жараённинг ривожланиб боришига сабаб бўладиган омиллардан бири – ичак паразитозлари (лямблиоз, бластоцистоз) нинг эрта аниқланиши ва ўз вақтида даволаниши антиретровирус терапия самарадорлигини таъминлашга имкон беради, бу эса табиийки ОИВ инфекцияли беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайдди.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Cockerham L. R. Elite control of HIV: is this the right model for a functional cure / Trends Microbiol, 2015; 23; 71-75.
2. Masoumi A. H, Khanaliha K, Bokharaei-Salim F. et al. Enteric Opportunistic Infection and the Impact of Antiretroviral Therapy among HIV/AIDS Patients from Tehran, Iran. J Public Health, 2019; 48(4):730-739.
3. Missaye A, Dagnew M, Alemu A. et al. Prevalence of intestinal parasites and associated risk factors among HIV/AIDS patients with pre-ART and on-ART attending dessie hospital ART clinic, Northeast Ethiopia. AIDS Res Ther, 2013; 10(1):7-15.
4. Nsagha D., Njunda A., Assob N. Intestinal parasitic infections in relation to CD4+ Tcell counts and diarrhea in HIV/AIDS patients with or without antiretroviral therapy in Cameroon. BMC Infectious Diseases, 2016; 16(9):1-10.
5. Order of the Ministry of Health dated April 30, 2018 No. 277 «On the implementation of national clinical protocols for infection with the human immunodeficiency virus». Tashkent, 2018; 208 (in Uzb).
6. Pokrovsky V.V. HIV infection and AIDS. National leadership. – M.: GEOTAR-Media, 2020; 686 (in Russ).
7. Pokrovsky V.V. HIV infection and AIDS. Clinical guidelines / 4th ed., revised. and additional: GEOTAR-Media, 2020; 156 (in Russ).
8. Prevention of HIV infection: sanitary rules SP 3.1.5.2826-10, approved on July 21. M., 2016; 45-49 (in Russ).
9. Saydakova E.V. The role of individual subpopulations of CD4+ T-lymphocytes in the pathogenesis of HIV infection // Bulletin of Perm University. Biology Series - Biology. M, 2020; 3; 236-241.
10. Sauce D. Monitoring cellular immune markers in HIV infection: from activation to exhaustion // Curr. Opin. HIV/AIDS, 2013; 8(2):125-131.
11. Taye B., Desta K., Ejigu S. et al. The magnitude and risk factors of intestinal parasitic infection in relation to Human Immunodeficiency Virus infection and immune status, at ALERT Hospital, Addis Ababa, Ethiopia // Parasitol Int, 2014; 63(3):550-600.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Ачилова Матлюба Мирхамзаевна – ассистент кафедры инфекционных болезней. Самаркандский Государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: matlubaachilova31@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5255-684X>

Байжанов Аллаберган Кадинович – руководитель гранта. Научно-исследовательский институт вирусологии РСНПМЦЭМИПЗ, Ташкент, Узбекистан. E-mail: drbayjanov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2734-4976>

Ярмухамедова Наргиза Анваровна – д.м.н., заведующая кафедрой инфекционных болезней. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: nargiza_ya@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5551-3212>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Байжанов А.К., Ярмухамедова Н.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Ачилова М.М. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Achilova Matlyuba Mirkhamzaevna is an assistant at the Department of Infectious Diseases. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: matlubaachilova31@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5255-684X>

Bayzhanov Allabergan Kadirovich is the head of the grant. Scientific Research Institute of Scientific Research institute of Virology of the Republican specialized scientific-practical medical center of Epidemiology, microbiology, infectious and parasitic diseases, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: drbayjanov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2734-4976>

Yarmukhamedova Nargiza Anvarovna – MD, Head of the Department of Infectious Diseases. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: nargiza_ya@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5551-3212>.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Bayzhanov A.K., Yarmukhamedova N.A.— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Achilova M.M. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000